

ISic3353

I.Sicily inscription 3353

Language

Latin

Type

honorific

Material

marble (grey)

Object

fragment

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Melita

Place of origin (modern)

Malta

Provenance

site of the fanum Iunonis

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Lost

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 175726

EDCS 9700964

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 2008.0602

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques*

relatives a l'antiquité romaine.. At 1969-1970.0204

Cagiano de Azevedo, M. 1969. Frammento di una iscrizione latina dal fanum Iunonis melitense. *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche.* ser. VIII, vol. 24: 155-159.

Tansey, P. 2008. L. Sempronius Atratinus Aug. Imp.. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigrafik.* 165: 304-306.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic3353. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4388440>